

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

УДК 004.9:004.451.3:658

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14066637>

Тенденції розвитку хмарних технологій: вплив на інформаційні системи підприємств

Кримська Анна Олександрівна

кандидат технічних наук, старший викладач, кафедра менеджменту, маркетингу і міжнародної логістики, Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету, м. Чернівці, Україна,
<https://orcid.org/0000-0001-6410-9476>

Прийнято: 24.09.2024 | Опубліковано: 30.10.2024

***Анотація:** Стаття присвячена дослідженню впливу хмарних технологій на інформаційні системи підприємств, що відкриває нові можливості для гнучкості, масштабованості та підвищення операційної ефективності. В умовах, коли цифрова трансформація стає пріоритетом для багатьох галузей, хмарні технології виступають платформою, що дозволяє підвищити продуктивність, доступність даних і розкрити інноваційний потенціал.*

Метою дослідження є аналіз сучасних тенденцій у розвитку хмарних технологій та їхнього впливу на управління інформаційними системами. Дослідження демонструє, що інтеграція хмарних технологій суттєво змінює способи управління даними, сприяючи переходу до більш гнучких рішень, де основу становить аналітика. Розглянуто мультихмарні та гібридні стратегії, що дозволяють компаніям адаптуватися до специфічних потреб, забезпечуючи баланс між економічною ефективністю та стійкістю операцій. Периферійні обчислення забезпечують обробку даних на місці їхнього виникнення, мінімізуючи затримки й підвищуючи ефективність застосунків, що є критично важливим для таких галузей, як виробництво, охорона здоров'я та фінансовий сектор. Окрім того, хмарні сервіси зі штучним інтелектом значно розширюють

аналітичні можливості компаній, дозволяючи отримувати дані в режимі реального часу та прогнозувати події. Описано, що поряд з перевагами хмарних технологій існують певні ризики, як-от захист інформації, виконання регіональних нормативів і вразливості безпеки хмарних середовищ. Підприємства, які успішно впроваджують хмарні технології, здобувають конкурентні переваги, серед яких – підвищена гнучкість, економічна ефективність і розширені можливості аналітики.

Підсумовано, що компанії які успішно інтегрують хмарні технології, отримують конкурентні переваги, включаючи підвищену гнучкість, економічну ефективність і розширені можливості аналітики. Водночас акцентується на можливих ризиках, зокрема пов'язаних із захистом інформації, регіональними вимогами та специфічними вразливостями хмарних середовищ. Наголошується на необхідності стратегічного підходу до впровадження хмарних рішень, що дозволить зменшити ризики та досягти високих результатів у реалізації цифрових ініціатив.

Ключові слова: автоматизація обробки даних, оптимізація ресурсів, управління даними, цифрова трансформація, зниження операційних витрат.

Trends in the Development of Cloud Technologies: Impact on Enterprise Information Systems

Anna Krymska

PhD in Engineering, Senior Lecturer, Department of Management, Marketing, and International Logistics, Chernivtsi Institute of Trade and Economics of the State University of Trade and Economics, Chernivtsi, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0001-6410-9476>

Abstract: *The article is devoted to studying the impact of cloud technologies on enterprise information systems, which opens up new opportunities for flexibility, scalability and operational efficiency. In an environment where digital transformation*

is becoming a priority for many industries, cloud technologies are a platform that increases productivity and data availability and unlocks innovative potential.

The study aims to analyse current trends in the development of cloud technologies and their impact on information systems management. The study demonstrates that integrating cloud technologies significantly changes how data is managed, facilitating the transition to more flexible solutions based on analytics. The study considers multi-cloud and hybrid strategies that allow companies to adapt to specific needs, ensuring a balance between cost-effectiveness and sustainability of operations. Edge computing provides data processing at the point of origin, minimising delays and increasing application efficiency, which is critical for industries such as manufacturing, healthcare and the financial sector. In addition, cloud services with artificial intelligence significantly expand the analytical capabilities of companies, allowing them to obtain real-time data and predict events. The author describes that along with the benefits of cloud technologies, there are certain risks, such as information security, compliance with regional regulations, and security vulnerabilities of cloud environments. Enterprises that successfully implement cloud technologies gain competitive advantages, including increased flexibility, cost-effectiveness and enhanced analytical capabilities.

It is summarized that companies that successfully integrate cloud technologies gain competitive advantages, including increased flexibility, cost-effectiveness and advanced analytical capabilities. At the same time, the author emphasises the possible risks, particularly those related to information security, regional requirements and specific vulnerabilities of cloud environments. The author emphasises the need for a strategic approach to implementing cloud solutions, which will reduce risks and achieve high results in implementing digital initiatives.

Keywords: data processing automation, resource optimization, data management, digital transformation, operational cost reduction.

Постановка проблеми. Швидкий розвиток хмарних технологій істотно вплинув на те, як сучасні підприємства структурують та експлуатують свої

інформаційні системи. Хмарні технології дозволяють компаніям отримати доступ до масштабованої, гнучкої та економічно ефективної інфраструктури та сервісів, усуваючи необхідність у значних початкових інвестиціях в апаратне забезпечення. Такий перехід допомагає підприємствам ефективніше управляти даними та додатками, підвищує операційну ефективність і створює основу для інноваційних рішень. Привабливість хмарних сервісів полягає в їхній здатності підтримувати різнобічні потреби підприємств, такі як зберігання, обробка даних і платформи для колективної роботи. Зважаючи на те, що впровадження хмарних технологій продовжує зростати в усьому світі, розуміння тенденцій розвитку цих технологій та їх впливу на інформаційні системи стає вирішальним для підприємств, які прагнуть підтримувати конкурентну перевагу [1 – 2].

Актуальність дослідження тенденцій розвитку хмарних технологій зумовлена постійною трансформацією інформаційних систем в установах різних секторів економіки. Прискорення цифрової трансформації, зумовлене попитом на посилену безпеку, доступ до даних у режимі реального часу та можливості віддаленої роботи, зробило хмарні технології необхідними. Хмарні рішення впливають на стратегічні та операційні процеси підприємств, торкаючись таких аспектів, як кібербезпека, управління даними та дотримання нормативних вимог. Тому виявлення поточних і нових тенденцій у хмарних технологіях та оцінка їхнього впливу на інформаційні системи підприємств має важливе значення для керівників підприємств, ІТ-спеціалістів та урядовців, які прагнуть відповідально та ефективно використовувати ці технології.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні наукові дослідження та статті, присвячені розвитку хмарних технологій, показують всебічне вивчення їхнього впливу на корпоративні інформаційні системи завдяки внеску науковців з різних дисциплін [3]. Зокрема, Ковова І. [4] та Пелех У. [5], проаналізували стратегічні переваги впровадження хмарних технологій, підкресливши, як вони дозволяють підприємствам ефективно масштабувати ресурси, оптимізувати витрати та покращити доступ до даних.

Дослідження Конопацького Л. [6] та Шиш А. [7] внесли вагомий внесок у розвиток наукових знань у галузі безпеки хмарних технологій. Науковці ретельно розглянули потребу у впровадженні ефективних механізмів захисту даних під час переходу до хмарної інфраструктури, що значно позначається на функціонуванні інформаційних систем підприємств.

Дослідження таких науковців, як Чушпинка Н. [8], Лепетун М. [9], Хамбір В. [10] наголошують на взаємодії між хмарними технологіями та аналітикою великих даних, що набуває все більшої актуальності для підприємств. Дослідження цих науковців спрямовані на вивчення здатності інфраструктури обробляти та аналізувати великі масиви даних, що дозволяє компаніям приймати рішення, засновані на даних, з більшою точністю та швидкістю. Ці базові основи допомагають підприємствам здійснювати управління хмарними технологіями, забезпечуючи при цьому безпеку та сумісність.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. До невирішених питань належить визначення методів оптимізації хмарної інтеграції для підприємств з мінімальним впливом на застарілі системи. Також, мало вивченим є визначення ключових показників для оцінки впливу впровадження хмарних технологій на прийняття рішень в організаціях на основі даних.

Формулювання цілей статті. Метою статті є аналіз сучасних тенденцій розвитку хмарних технологій та їхнього впливу на інформаційні системи підприємств.

Відповідно до мети перед були поставлені та вирішені наступні завдання:

- виявити ключові тенденції розвитку хмарних технологій;
- оцінити вплив цих тенденцій на інформаційні системи підприємств;
- з'ясувати виклики, з якими підприємство стикається при хмарній інтеграції,
- оцінити стратегії оптимізації впровадження хмарних технологій в бізнес-середовищі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Хмарні технології суттєво впливають на інформаційні системи підприємств, трансформуючи архітектуру цих систем і створюючи нові можливості та виклики в різних аспектах бізнес-операцій. Впровадження хмарних технологій на підприємствах спричинило принципові зміни у розробці, впровадженні та управлінні інформаційними системами, що вплинуло на всі аспекти - від економічної ефективності до безпеки даних. Цей ефект можна спостерігати в багатьох напрямках, в тому числі в трансформації архітектури інформаційних систем, підвищенні операційної ефективності, оптимізації витрат, мобільності та адаптивності бізнес-процесів, а також в появі нових вимог до кібербезпеки та захисту даних.

Впровадження хмарних технологій зумовило трансформацію архітектури корпоративних інформаційних систем. Зазвичай корпоративні інформаційні системи будувалися локально, використовуючи внутрішні центри обробки даних та апаратні ресурси. Такий спосіб вимагав значних початкових інвестицій і періодичних оновлень, щоб відповідати зростаючому навантаженню даних і вимогам до програмного забезпечення, що еволюціонують. Але завдяки хмарним технологіям підприємства тепер можуть використовувати масштабовану та гнучку інфраструктуру без необхідності значних капіталовкладень. Хмарні платформи, такі як «Інфраструктура як послуга» (IaaS) та «Платформа як послуга» (PaaS), дозволяють підприємствам за необхідності орендувати обчислювальні ресурси, сховища та мережеві можливості. Такий перехід до хмарної архітектури підтримує більш модульну конструкцію, де компоненти інформаційної системи можна встановлювати, масштабувати і підтримувати самостійно. Передавши управління інфраструктурою хмарним провайдерам, підприємства отримують вигоду від зменшення складності, спрощення обслуговування та можливості зосередити більше ресурсів на основних бізнес-процесах, а не на IT-інфраструктурі.

Однією з головних переваг хмарних технологій для корпоративних інформаційних систем є підвищення операційної ефективності та оптимізація витрат. Завдяки впровадженню хмарних технологій підприємства можуть значно

скоротити витрати, пов'язані з придбанням, експлуатацією та обслуговуванням фізичного обладнання. Хмарні провайдери використовують платну модель, що дозволяє підприємствам платити лише за ті ресурси, які вони фактично споживають, а не інвестувати в зайві потужності. Масштабування хмарних ресурсів дозволяє підприємствам працювати зі змінним робочим навантаженням без додаткових капітальних витрат. Наприклад, під час пікових періодів, таких як сезон відпусток для підприємств роздрібною торгівлі, компанії можуть тимчасово збільшити ресурси, щоб задовольнити підвищений попит, а потім зменшити, коли попит нормалізується. Така адаптивність не лише знижує витрати, але й підвищує операційну ефективність, адже усуває потребу в надлишковій, недовикористаній інфраструктурі. До того ж, багато хмарних провайдерів забезпечують інтегровані інструменти для моніторингу, автоматизації та оптимізації використання ресурсів, що дозволяє підприємствам ще більше оптимізувати свої операції та зменшити виробничі витрати [11].

Ще одним важливим впливом хмарних технологій на інформаційні системи підприємств є підвищення мобільності та гнучкості бізнес-процесів. Хмарні інформаційні системи забезпечують віддалений доступ, що дозволяє персоналу працювати з будь-якого місця, де є інтернет-зв'язок. Цей перехід до децентралізації робочої сили став найбільш помітним під час і після пандемії COVID-19, коли віддалена і гібридна моделі роботи стали поширеними. Завдяки хмарним технологіям працівники мають доступ до корпоративних систем і даних у режимі реального часу, що полегшує співробітництво між географічно розподіленими командами і дозволяє швидше приймати рішення. Хмарні технології також підтримують більш мобільне бізнес-середовище, де нові додатки та послуги можна швидко впроваджувати, щоб задовольнити мінливі ринкові потреби. Така гнучкість дозволяє підприємствам експериментувати з новими бізнес-процесами та впроваджувати їх без значних затримок чи обмежень у ресурсах, стимулюючи інновації та конкурентні переваги [12].

У сфері кібербезпеки та захисту даних хмарні технології створили як нові виклики, так і переваги для корпоративних інформаційних систем. З одного боку,

централізований і загальнодоступний характер хмарної інфраструктури підвищує ризик витоку даних і кібератак, оскільки конфіденційна інформація зберігається поза приміщеннями в центрах обробки даних, якими керують треті сторони. З іншої сторони, багато хмарних провайдерів впроваджують надійні заходи безпеки, такі як шифрування, багатофакторна автентифікація та безперервний моніторинг, які можуть посилити захист даних порівняно з традиційними локальними системами. Окрім того, хмарні провайдери часто дотримуються жорстких стандартів відповідності та галузевих норм, що може допомогти підприємствам у виконанні регуляторних вимог щодо захисту даних та конфіденційності. Втім, перехід до хмарної інфраструктури вимагає від підприємств прийняття моделі колективної відповідальності за кібербезпеку. У той час як хмарні провайдери забезпечують безпеку на рівні інфраструктури, підприємства відповідають за захист додатків, управління контролем доступу та забезпечення того, щоб користувачі дотримувалися найкращих практик роботи з даними. Таким чином, перехід до хмарних технологій вимагає більш детального та комплексного підходу до кібербезпеки, де і підприємство, і хмарний провайдер відіграють важливу роль у захисті інформаційних активів [13]. У таблиці 1 наведено ключові впливи хмарних технологій на корпоративні інформаційні системи в усіх розглянутих вище аспектах (табл. 1).

Таблиця 1

Аспекти впливу хмарних технологій на корпоративні інформаційні системи [11 – 13]

Аспект	Вплив на нього хмарних технологій
Трансформація архітектури	Перехід від локальної до масштабованої хмарної інфраструктури, що дозволяє створювати модульні та адаптивні системи зі зниженою складністю інфраструктури
Мобільність і гнучкість	Покращена підтримка віддаленої роботи та децентралізованих команд, доступ до даних у режимі реального часу, прискорене розгортання нових додатків та покращене реагування на ринкові зміни, підтримка гнучких бізнес-процесів

Ефективність та оптимізація витрат	Зниження витрат завдяки моделям з оплатою за фактом використання, зменшенню потреби у фізичному обладнанні та інструментах для моніторингу та автоматизації ресурсів, що підвищують операційну ефективність
Кібербезпека та захист даних	Збільшення ризиків витоку даних через централізоване зберігання, але посилення захисту даних завдяки заходам безпеки хмарних провайдерів та стандартам відповідності. Підприємства мають перейти на модель спільної відповідальності, в якій вони керують безпекою на рівні додатків, а за безпеку інфраструктури відповідають хмарні провайдери

Впровадження хмарних технологій на підприємствах стало вирішальним фактором цифрової трансформації та підвищення операційної ефективності. Однак цей процес є складним і супроводжується низкою ризиків та викликів, на які підприємства мають реагувати, щоб забезпечити успішне впровадження та інтеграцію. Ризики стосуються технічних, безпекових, правових та людських факторів, кожен з яких має наслідки, що можуть вплинути на операційну діяльність організації, дотримання нормативних вимог та довгострокові стратегічні цілі. Підприємства мають уважно оцінювати ці аспекти, щоб уникнути збоїв, зберегти цілісність даних і забезпечити відповідність нормативним вимогам протягом усього шляху до хмарних технологій.

Технічні ризики та проблеми з сумісністю є одними з головних проблем при впровадженні хмарних технологій. Перехід до хмари передбачає значні зміни в ІТ-середовищі підприємства, і не всі застарілі системи або додатки сумісні з хмарними архітектурами. Деякі застарілі системи можуть потребувати значної реконфігурації або модернізації для безперешкодної інтеграції з хмарними платформами, а цей процес може бути як тривалим, так і дорогим. Хмарні платформи відрізняються за своєю архітектурою, операційними моделями та підтримкою певних мов програмування, що може ускладнити процес інтеграції, якщо підприємство використовує різноманітні або розроблені на замовлення додатки. Підприємства повинні оцінити, чи зможуть їхні існуючі системи

ефективно працювати в хмарному середовищі, або ж чи потрібні інвестиції в нові технології. Хмарні середовища можуть бути схильні до проблем простою, затримок або несподіваних відключень, які можуть порушити бізнес-операції. Щоб зменшити такі ризики, підприємства нерідко впроваджують мультихмарні або гібридно-хмарні стратегії, які забезпечують більшу гнучкість і надійність. Але ці стратегії створюють додаткові труднощі з точки зору управління, сумісності та інтеграції, що вимагає уважного планування та розподілу ресурсів [14].

Проблеми конфіденційності та безпеки є ще одним важливим аспектом впровадження хмарних технологій, адже зберігання та обробка даних у хмарі означає передачу конфіденційної інформації до сторонніх середовищ. Такий перехід може призвести до витоку даних, несанкціонованого доступу та інших кіберзагроз, особливо якщо провайдери або клієнти хмарних технологій не вживають належних заходів безпеки. Попри те, що авторитетні хмарні провайдери пропонують ефективні засоби контролю безпеки, такі як шифрування даних, брандмауери та механізми контролю доступу, підприємства все одно мусять виконувати свою частину обов'язків з безпеки. Зокрема, вони мають забезпечити шифрування даних як під час передачі, так і в стані збереження, застосовувати багатофакторну автентифікацію та впроваджувати чіткі механізми контролю доступу, щоб мінімізувати ризик несанкціонованого доступу. Питання конфіденційності виникають і тоді, коли дані зберігаються в дата-центрах, розташованих у різних країнах, оскільки закони різних юрисдикцій можуть впливати на те, як вони обробляються та захищаються. Наприклад, дані, що зберігаються в Європейському Союзі, мають відповідати Загальному регламенту захисту даних (GDPR), тоді як дані, що зберігаються в Сполучених Штатах, можуть підпадати під дію інших нормативних актів. Щоб мінімізувати ризики для безпеки та конфіденційності, підприємствам необхідно розробити чітку політику управління даними, зрозуміти, як їх зберігає хмарний провайдер, і забезпечити дотримання відповідних правил конфіденційності [15].

Правові та регуляторні аспекти впровадження хмарних технологій створюють для підприємств додаткові виклики, оскільки дотримання галузевих нормативно-правових актів є важливим для уникнення юридичних наслідків. Такі нормативні акти, як GDPR, Закон про переносимість та відповідальність за медичне страхування (HIPAA) у США та Федеральна програма управління ризиками та авторизацією (FedRAMP), вимагають від організацій дотримуватися суворих стандартів захисту даних та безпеки. Хмарні провайдери часто зобов'язані демонструвати відповідність цим нормам, але саме підприємства несуть відповідальність за те, щоб їхні хмарні рішення відповідали всім застосовним законодавчим вимогам. Невиконання цих вимог може призвести до значних штрафів, репутаційних збитків і втрати довіри клієнтів. Підприємства мають оцінювати сертифікати відповідності своїх хмарних провайдерів, визначати, чи відповідають політики провайдера їхнім власним регуляторним зобов'язанням, а також регулярно проводити аудит хмарного середовища для перевірки поточної відповідності. До того ж, контрактні угоди з хмарними провайдерами мають чітко визначати ролі, обов'язки та умови відповідальності, щоб захистити підприємства у випадку витоку даних або порушення нормативних вимог.

Управління змінами та навчання персоналу є важливими, але нерідко недооцінюваними аспектами впровадження хмарних технологій. Перехід на хмарні системи може суттєво змінити робочі процеси, операційну діяльність та обов'язки персоналу. Для успішного впровадження хмарних технологій підприємства мають застосовувати ефективні практики управління змінами, які підготують персонал до нових інструментів, процесів та організаційних структур. Опір змінам є поширеним явищем, і працівники можуть вагатися щодо впровадження нових технологій або пристосування до хмарних робочих процесів. Щоб вирішити ці проблеми, підприємства повинні забезпечити комплексне навчання щодо хмарних систем, методів безпеки та протоколів управління даними, щоб персонал розумів, як ефективно та безпечно використовувати хмарні інструменти. До того ж, ІТ-персонал може потребувати спеціалізованого

навчання з управління хмарними середовищами, оскільки хмарна інфраструктура вимагає інших навичок, ніж традиційні локальні системи. Інвестиції в навчальні програми та розвиток культури адаптивності можуть підвищити впевненість персоналу у використанні хмарних технологій та пом'якшити потенційні збої під час перехідного періоду [16].

У таблиці 2 наведено огляд деяких потенційних ризиків, викликів та рекомендованих дій, пов'язаних із впровадженням хмарних технологій на підприємствах (табл. 2).

Таблиця 2

Ризики та практичні рекомендації щодо їх подолання під час впровадження хмарних технологій на підприємствах [14 – 17]

Ризик	Характеристика	Практичні рекомендації
Проблеми технічної сумісності	Застарілі системи можуть бути несумісними з хмарними платформами, що вимагає вартісної реконфігурації	Виконати оцінку готовності до хмарних технологій та визначити системи, які потребують модернізації або заміни
Конфіденційність і безпека даних	Хмарні сховища наражають конфіденційні дані на ризики безпеки та різні правила конфіденційності в різних юрисдикціях	Слід застосовувати надійне шифрування, контроль доступу та обирати провайдерів, які відповідають суворим вимогам
Відповідність нормативним вимогам	Підприємства мають дотримуватись галузевих норм щодо захисту та безпеки даних у хмарних середовищах	Слід обирати хмарних провайдерів, які мають відповідні сертифікати, і регулярно проводити аудит на відповідність вимогам
Управління змінами та навчання	Персонал може чинити опір змінам або не мати навичок, необхідних для роботи з хмарними системами, що	Щоб полегшити адаптацію та розвиток навичок, слід інвестувати в навчання та управління змінами

	негативно впливає на продуктивність	
Залежність від провайдера	Залежність від одного хмарного провайдера збільшує ризики, пов'язані з перебоями в роботі, втратою даних або прив'язкою до одного постачальника	Для зменшення залежності та підвищення відмовостійкості варто розглянути гібридні або мультихмарні стратегії

Щоб подолати ці виклики та отримати максимальну користь від хмарних технологій, підприємства повинні скористатися кількома рекомендаціями, які допоможуть їм у процесі впровадження. По-перше, проведення ґрунтовної оцінки ризиків та аналізу готовності до хмарних технологій може допомогти виявити проблеми сумісності, регуляторні вимоги та потенційні вразливі місця в системі безпеки. Така оцінка дозволяє підприємствам розробити деталізований план впровадження, який враховує технічні, юридичні та організаційні фактори. По-друге, вибір хмарного провайдера з надійними засобами безпеки, сертифікатами відповідності та репутацією надійного постачальника має велике значення. Підприємства мають переконатися, що обраний ними провайдер забезпечує відповідність нормативним вимогам та має прозорі політики зберігання даних. По-третє, прийняття гібридної або мультихмарної стратегії може підвищити стійкість і гнучкість, дозволяючи підприємствам розподіляти робочі навантаження між декількома хмарними платформами або зберігати конфіденційні дані локально. Такі стратегії зменшують залежність від одного постачальника та мінімізують ризик втрати даних або перебоїв у наданні послуг. Зрештою, для збереження контролю над хмарним середовищем важливе значення має встановлення чітких політик управління та постійних процесів моніторингу. Ці політики мають включати контроль доступу, стандарти шифрування даних, аудит відповідності та план аварійного відновлення для забезпечення безперервності бізнесу в разі неочікуваних збоїв.

Висновки. Хмарні технології змінили характер корпоративних інформаційних систем, забезпечивши гнучкішу, масштабованішу та економічно ефективнішу альтернативу традиційній локальній інфраструктурі. Трансформуючи системну архітектуру, підвищуючи ефективність, оптимізуючи витрати, підвищуючи мобільність і посилюючи вимоги до кібербезпеки, хмарні обчислення дають змогу підприємствам відповідати потребам цифрового простору. Втім, перехід до хмарних технологій також потребує уваги до питань кібербезпеки та захисту даних, а також постійної співпраці з хмарними провайдерами для забезпечення безпеки та відмовостійкості інформаційних систем. Підприємства продовжують впроваджувати та інтегрувати хмарні технології, і цей вплив, швидше за все, посилюватиметься, стимулюючи подальші інновації в розробці та управлінні інформаційними системами.

Список використаних джерел

1. Бурлака Н., Московчук О., Царенко Д. Застосування хмарних технологій в управлінні підприємством. *Наукові інновації та передові технології*. 2024. № 5 (33). С. 1055 – 1066. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-5274-2023-14\(28\)](https://doi.org/10.52058/2786-5274-2023-14(28))
2. Ястремська О. М., Стадниченко А. В., Колобов І. Ю. Аналіз впливу технологій хмарних обчислень на стратегічне управління конкурентоспроможністю підприємств. *Академічні візії*. 2024. № 27. URL: <https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/883> (дата звернення: 22.07.2024)
3. Ковова І. Особливості побудови управлінського обліку підприємства на базі хмарних технологій. *Економіка і управління*. 2023. № 53. С. 74-81. DOI: 10.32703/2664-2964-2023-53-74-81
4. Пелех У., Тенюх З. Вплив цифровізації на облік та звітність підприємства: переваги, виклики та стратегії впровадження. *Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки*. 2024. № 328 (2). С. 419-424. DOI: <https://doi.org/10.31891/2307-5740-2024-328-62>

5. Надточій І. І., Крамаренко І. С., Гришина Н. В. Хмарні технології як інструмент ефективного управління фінансово-економічною безпекою та HR-технологіями в умовах цифровізації. *Економічний простір*. 2024. № 190. С. 187-191. DOI: <https://doi.org/10.32782/2224-6282/190-34>
6. Конопацький Л. Визначення матеріально-технічного забезпечення та його основні складові. *Наукові перспективи*. 2024. № 1 (43). С. 1002-103. DOI: [https://doi.org/10.52058/2708-7530-2024-1\(43\)-1002-1013](https://doi.org/10.52058/2708-7530-2024-1(43)-1002-1013)
7. Шиш А. М. Хмарні технології у бухгалтерському обліку та фінансовому аналізі в Україні: аналіз відмінностей та стратегії адаптації до місцевого контексту. *Здобутки економіки: перспективи та інновації*. 2024. № 2. DOI: <https://doi.org/10.57125/econp.2024.01.29.02>
8. Чупринка Н., Яхно В., Гаць Б. Порівняльний аналіз сучасних технологій зберігання даних у хмарних обчисленнях. *Наука і техніка сьогодні*. 2024. № 8 (36). С. 1202-1218. URL: <http://perspectives.pp.ua/index.php/nts/article/view/14408> (дата звернення: 25.07.2024)
9. Лепетун М., Перепелиця А., Батаєв С. Хмарні технології та інтернет речей (ІОТ): взаємодія між хмарними сервісами та підключеними пристроями в інтернеті речей. *Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки*. 2023. № 329 (6). С. 223-229. URL: <http://journals.khnu.km.ua/vestnik/?p=21009> (дата звернення: 17.07.2024)
10. Хамбір В. Хмарні технології та їх вплив на мобільну розробку. *Наука і техніка сьогодні*. 2024. № 6 (34). С. 1087-1103. URL: <http://perspectives.pp.ua/index.php/nts/article/view/12734> (дата звернення: 21.07.2024)
11. Бурдяк М. Особливості використання хмарних обчислень та їх значення для аграрних підприємств. *Сталий розвиток економіки*. 2024. № 3 (50). С. 42-47. DOI: <https://doi.org/10.32782/2308-1988/2024-50-7>

12. Шпак Ю., Андрухів І. ІТ-технології як об'єкти управління на підприємстві. *Економіка та суспільство*. 2024. № 63. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-63-2>
13. Бунке О. С. Ефективні сценарії використання хмарних технологій на підприємстві. *Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: технічні науки*. 2020. № 31 (70). С. 44 – 49. DOI: <https://doi.org/10.32838/TNU-2663-5941/2020.6-1/08>
14. Березний О. В. Роль хмарних технологій в організації безперервного обліку. *Економіка, управління та адміністрування*. 2024. № 2 (108). С. 78-83. DOI: [https://doi.org/10.26642/ema-2024-2\(108\)-78-83](https://doi.org/10.26642/ema-2024-2(108)-78-83)
15. Жадько К. С., Носова Т. І., Горященко Ю. Г. Проблеми впровадження передових світових технологій в умовах цифрового бізнесу. *Науковий погляд: економіка та управління*. 2022. № 1 (77). С. 51-60. DOI: <https://doi.org/10.32836/2521-666X/2022-77-7>
16. Кравченко М. О., Салабай В. О. Роль цифрових трансформацій бізнес-процесів підприємств. *Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»*. 2023. № 26. С. 148-153. DOI: <https://doi.org/10.20535/2307-5651.26.2023.286988>
17. Батаєв С. В., Мельник О. С. Аналіз принципів роботи, переваг та викликів у використанні хмарних технологій в умовах сьогодення. *Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки*. 2024. № 35 (74). С. 31 – 36. DOI: <https://doi.org/10.32782/2663-5941/2024.3.1/06>